

**LAPORAN PELAKSANAAN MAGANG
DI PUSKESMAS RANOMUUT
24 JULI – 19 AGUSTUS 2025**

**GAMBARAN KEPUASAN PASIEN TERHADAP PELAYANAN
KESEHATAN DI WILAYAH KERJA PUSKESMAS RANOMUUT**

**OLEH :
REGINA GRATIA TINE
221111010022**

**FAKULTAS KESEHATAN MASYARAKAT
UNIVERSITAS SAM RATULANGI
MANADO
2025**

KATA PENGANTAR

Segala Puji Syukur dipanjatkan kepada Tuhan Yang Maha Esa karena atas berkat dan pertolongan-Nya sehingga laporan pelaksanaan magang boleh tersusun hingga selesai sebagai syarat dari pelaksanaan magang yang merupakan Mata Kuliah Wajib bagi Mahasiswa Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi Manado. Adapun kegiatan magang ini telah dilaksanakan di Puskesmas Ranomuut.

Selama kegiatan magang berlangsung dan selama proses penyusunan laporan ini ada banyak pihak-pihak yang telah membantu penulis, untuk itu penulis mengucapkan terima kasih kepada:

1. Prof. dr. Vennetia R. Danes, MSc, PhD selaku Dekan Fakultas Kesehatan Masyarakat
2. dr.Ricky C. Sondakh, M.Kes, SpKKLP selaku Wakil Dekan Bidang Akademik dan Kerjasama Fakultas Kesehatan Masyarakat dan selaku Dosen Pembimbing Materi
3. dr. Nancy S. H. Malonda, MPH selaku Wakil Dekan Bidang Administrasi dan Keuangan Fakultas Kesehatan Masyarakat
4. dr. Ribka Wowor, M.Kes selaku Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan dan Alumni Fakultas Kesehatan Masyarakat
5. dr. Angela F. C. Kalesaran, MSc, MHSc, selaku Kepala Program Studi Ilmu Kesehatan Masyarakat Fakultas Kesehatan Masyarakat Sam Ratulangi Manado.
6. Sri Seprianto Maddusa, S.KM., M. Kes selaku Ketua Panitia Magang 2025
7. Dr. dr. Jeini Ester Nelwan, M.Kes selaku Sekretaris Panitia Magang 2025
8. Dr. dr. Wulan Pingkan Julia Kaunang, Grad Dip, M. Kes, DK selaku Dosen Penguji Materi I
9. dr. Asterlita Ryane Wenas, M. Kes selaku Dosen Penguji Materi II
10. dr. Debra S.S. Rumengan, M. Kes selaku Kepala Puskesmas Ranomuut
11. Mohamad Iqbal Djihu, S.K.M selaku Pembimbing Lapangan
12. Seluruh staff dan pegawai Puskesmas Ranomuut yang telah banyak membantu dalam pelaksanaan magang
13. Semua pihak yang tidak disebutkan satu persatu yang telah membantu dalam proses magang

Laporan ini masih jauh dari kata sempurna, oleh karena itu penulis mengharapkan masukan dan saran yang membangun dari pembaca agar selanjutnya laporan ini dapat diperbaiki. Demikian laporan ini dibuat, harapan penulis kiranya laporan magang ini dapat menambah wawasan dan pengetahuan pembaca. Terima kasih.

Manado, November 2025

Regina Gratia Tine

221111010022

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR	i
DAFTAR ISI.....	iii
DAFTAR GAMBAR	v
DAFTAR TABEL.....	vi
DAFTAR LAMPIRAN.....	vii
BAB I.....	1
PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Tujuan Magang	2
1.2.1 Tujuan Umum.....	2
1.2.2 Tujuan Khusus	2
1.3 Manfaat Magang	2
1.3.1 Bagi Fakultas	2
1.3.2 Bagi Tempat Magang.....	2
1.3.3 Bagi Mahasiswa.....	3
BAB II.....	4
GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG.....	4
2.1 Analisis Situasi Umum.....	4
2.1.1 Sejarah Puskesmas Ranomuut	4
2.1.2 Wilayah Kerja Puskesmas Ranomuut.....	4
2.1.3 Kependudukan	5
2.1.4 Tenaga Kesehatan	5
2.1.5 Sarana dan Prsarana Kesehatan	5
2.1.6 Kegiatan Utama Puskesmas Ranomuut	6
2.1.7 Visi dan Misi Puskesmas Ranomuut	7
2.1.8 Alur Pelayanan Kesehatan	8
2.1.9 Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola Puskesmas Ranomuut.....	9
2.2 Analisis Situasi Khusus.....	11
2.2.1 Alur Pelayanan Ruang Pendaftaran	11
BAB III	12

HASIL KEGIATAN	12
3.1 Uraian Kegiatan	12
3.2 Identifikasi Masalah	13
3.3 Alternatif Pemecahan Masalah	13
3.4 Kontribusi Bagi Instansi dan Peserta Magang.....	15
3.4.1 Bagi Instansi	15
3.4.2 Bagi Mahasiswa Magang.....	15
BAB IV	16
PEMBAHASAN	16
4.1 Gambaran Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Ranomuut.....	16
4.2 Rekomendasi Berdasarkan Hasil Analisis Kepuasan Pasien untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Ranomuut	22
BAB V.....	27
PENUTUP.....	27
5.1 Kesimpulan	27
5.2 Saran.....	27
DAFTAR PUSTAKA	29
LAMPIRAN.....	30

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1. Alur Pelayanan	8
Gambar 2. Struktur Organisasi Puskesmas	9
Gambar 3. Alur pelayanan ruang pendaftaran	11
Gambar 4. Pohon Masalah	13

DAFTAR TABEL

Tabel 1. Kesesuaian persyaratan pelayanan.....	16
Tabel 2. Kompetensi petugas dalam pelayanan.....	17
Tabel 3. Kemudahan prosedur pelayanan	18
Tabel 4. Perilaku petugas	18
Tabel 5. Kecepatan pelayanan.....	19
Tabel 6. Kualitas sarana dan prasarana	20
Tabel 7. Kewajaran biaya pelayanan	20
Tabel 8. Penanganan pengaduan pengguna layanan	21
Tabel 9. Sistem antrian.....	22

DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1. Catatan harian peserta magang	30
Lampiran 2. Lembar pembimbing dari pembimbing lapangan.....	31
Lampiran 3. Lembar pembimbing dari pembimbing materi	31
Lampiran 4. Daftar hadir peserta magang.....	32
Lampiran 5. Penerimaan mahasiswa magang oleh Kepala Puskesmas dan KTU	32
Lampiran 6. Foto bersama pembimbing lapangan.....	33
Lampiran 7. Mengikuti apel pagi bersama pegawai	33
Lampiran 8. Membantu pelayanan di loket pendaftaran.....	34
Lampiran 9. Mengikuti senam lansia	34
Lampiran 10. Membantu dalam kegiatan posyandu remaja	35
Lampiran 11. Mengikuti ibadah oikumene oleh Puskesmas Ranomuut	35
Lampiran 12. Mengikuti monitoring evaluasi integrasi pelayanan primer	35
Lampiran 13. Kuesioner Survey Kepuasan.....	36

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Pusat Kesehatan Masyarakat yang selanjutnya disebut Puskesmas adalah Fasilitas Pelayanan Kesehatan tingkat pertama yang menyelenggarakan dan mengoordinasikan pelayanan kesehatan promotif, preventif, kuratif, rehabilitatif, dan/atau paliatif di wilayah kerjanya (Permenkes, 2024). Salah satu harapan pasien saat mendapatkan pelayanan kesehatan adalah mendapatkan kepuasan terhadap pelayanan itu sendiri. Pasien akan merasa puas dengan pelayanan jika pelayanan tersebut sesuai atau lebih dengan yang diharapkan pasien (Emilia,2016).

Hasil penelitian kepuasan pasien yang diteliti di salah satu puskesmas Kota Manado yaitu Puskesmas Bahu menunjukkan ada 79.1% pasien merasa puas terhadap pelayanan kesehatan yang didapatkan, namun masih ada 20.9% pasien yang tidak merasa puas terhadap pelayanan yang didapatkan, hal ini disebabkan karena keterlambatan petugas dan kekurangan tenaga kerja (Taliaso,2018).

Di Puskesmas Ranomuut, ditemukan ada beberapa pasien yang mengeluhkan kecepatan pelayanan yang rendah, kualitas sarana dan prasarana kurang baik, perilaku petugas kurang sopan/ramah, dan sistem antrian dinilai lama hal ini membuat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan menjadi tidak optimal dan dapat menyebabkan penurunan kepuasan pasien, penurunan kepercayaan masyarakat, dan penurunan jumlah kunjungan.

Laporan dan pelaksanaan magang ini bertujuan untuk mengetahui gambaran kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan dan memberikan rekomendasi untuk peningkatan mutu pelayanan kesehatan di Puskesmas Ranomuut. Dengan dukungan data empiris dan analisis kritis, diharapkan hasil laporan ini dapat dijadikan acuan dalam perencanaan dan pengembangan layanan yang berorientasi pada kepuasan pasien.

1.2 Tujuan Magang

1.2.1 Tujuan Umum

Tujuan dilaksanakannya kegiatan magang di Puskesmas Ranomuut adalah untuk mengetahui gambaran kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Ranomuut, meningkatkan kerjasama antara Fakultas Kesehatan Masyarakat Unsrat dengan Puskesmas Ranomuut dan membuka peluang kerja bagi lulusan untuk berkarir di instansi pelayanan kesehatan.

1.2.2 Tujuan Khusus

1. Mengetahui gambaran kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Ranomuut
2. Memberikan masukan atau rekomendasi berdasarkan hasil analisis kepuasan pasien untuk meningkatkan kualitas pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Ranomuut

1.3 Manfaat Magang

1.3.1 Bagi Fakultas

1. Laporan magang dapat menjadi salah satu audit internal kualitas pengajaran
2. Memperkenalkan program kepada stakeholders terkait
3. Memperkenalkan masukan bagi pengembangan program
4. Terbinanya kerja sama dengan tempat magang dalam upaya meningkatkan keterkaitan dengan kesepadanan antara substansi akademik dengan pengetahuan dan keterampilan sumber daya manusia yang dibutuhkan dalam pengembangan kesehatan masyarakat

1.3.2 Bagi Tempat Magang

1. Turut berpartisipasi dalam peningkatan kualitas pendidikan perguruan tinggi dalam menciptakan lulusan yang berkualitas, terampil dan memiliki pengalaman kerja
2. Tempat magang mendapatkan alternatif calon pegawai/karyawan yang telah dikenal kualitas dan kredibilitasnya
3. Tempat magang dapat memanfaatkan tenaga terdidik dalam membantu penyelesaian tugas-tugas yang ada sesuai kebutuhan di unit kerja masing-masing

1.3.3 Bagi Mahasiswa

1. Mendapatkan pengalaman dan keterampilan yang berhubungan dengan bidang peminatan administrasi kebijakan kesehatan di Ilmu Kesehatan Masyarakat
2. Terpapar dengan kondisi dan pengalaman di lapangan
3. Memperkaya kajian dalam bidang ilmu kesehatan masyarakat terutama pada bidang epidemiologi
4. Memperoleh gambaran peluang kerja bagi Sarjana Kesehatan Masyarakat
5. Mendapatkan bahan untuk penulisan skripsi/karya ilmiah

BAB II

GAMBARAN UMUM LOKASI MAGANG

2.1 Analisis Situasi Umum

2.1.1 Sejarah Puskesmas Ranomuut

Puskesmas Ranomuut berdiri pada tahun 1983 yang dikenal sebagai puskesmas pembantu (PUSTU) Tikala Baru. Tanah puskesmas Ranomuut terletak di Kelurahan Perkamil Jalan Manguni No. VIII Kecamatan Paal 2 dengan luas kurang lebih 1300 m². Pada tahun 1984, PUSTU Tikala Baru diresmikan dan digunakan sebagai puskesmas Ranomuut di tanah milik Negara dan terdiri dari 9 kelurahan.

Pada tahun 2003 dilakukan perubahan wilayah kerja sebelumnya terdiri dari 9 kelurahan menjadi 7 kelurahan. Puskesmas Ranomuut terletak di Kelurahan Perkamil Lingkungan II. Setelah terjadi pemekaran, sekarang Puskesmas Ranomuut berubah posisi dari Lingkungan II menjadi Lingkungan I di Kelurahan Perkamil.

2.1.2 Wilayah Kerja Puskesmas Ranomuut

Puskesmas Ranomuut terletak di Kelurahan Perkamil Lingkungan I Kecamatan Paal Dua Kota Manado. Puskesmas Ranomuut mempunyai wilayah kerja sebagai berikut :

1. Kelurahan Dendengan Luar : 45.06 ha
2. Kelurahan Paal Dua : 220 ha
3. Kelurahan Kairagi Weru : 111 ha
4. Kelurahan Ranomuut : 7.5 ha
5. Kelurahan Perkamil : 1.90 ha
6. Kelurahan Malendeng : 1.90 ha
7. Kelurahan Dedengan Dalam : 56 ha

Dengan batas wilayah kerja Puskesmas Rannomut adalah sebagai berikut :

1. Sebelah Utara : Wilayah Kerja Puskesmas Kombos
2. Sebelah Timur : Wilayah Kerja Puskesmas Paniki
3. Sebelah Barat : Wilayah Kerja Puskesmas Wenang
4. Sebelah Selatan : Wilayah Kerja Puskesmas Tikala

Transportasi antar Kelurahan dapat digunakan melalui jalan darat.

2.1.3 Kependudukan

Jumlah penduduk wilayah kerja Puskesmas Ranomuut tahun 2025 adalah : 48.409 jiwa

1. Laki-laki : 25.340 jiwa
2. Perempuan : 23.069 jiwa
3. Jumlah KK : 9.410 KK

2.1.4 Tenaga Kesehatan

Jumlah tenaga Kesehatan yang ada di Puskesmas Ranomuut adalah 43 orang yang terdiri dari :

- | | |
|---------------------------------|------------|
| 1. Dokter umum | : 7 orang |
| 2. Dokter gigi | : 2 orang |
| 3. Sarjana kesehatan Masyarakat | : 1 orang |
| 4. Perawat | : 11 orang |
| 5. Bidan | : 10 orang |
| 6. Perawat gigi | : 3 orang |
| 7. Nutrisi | : 3 orang |
| 8. Farmasi | : 2 orang |
| 9. Tenaga kesehatan lingkungan | : 1 orang |
| 10. Tenaga struktural | : 0 orang |
| Jumlah Tenaga seluruhnya | : 41 orang |

2.1.5 Sarana dan Prsarana Kesehatan

1. Puskesmas Induk
2. Puskesmas Pembantu : 4
3. Jumlah Posyandu : 30 Posyandu
4. Mobil Pusling : 1 Buah
5. Ruang Pengobatan Gigi
6. Ruang Poli Umum
7. Ruang Poli Lansia
8. Ruang Poli Anak
9. Ruang KIA/KB
10. Ruang Imunisasi
11. Ruang Konsultasi Gigi

12. Ruang Kesehatan Lingkungan

13. Ruang TB, Kusta, HIV

14. Laboratorium

15. Farmasi

2.1.6 Kegiatan Utama Puskesmas Ranomuut

a. Upaya Kesehatan Masyarakat Esensial

1. Upaya Promosi Kesehatan

2. Upaya Kesehatan Lingkungan

3. Upaya Kesehatan Keluarga

a) Kesehatan Ibu dan Anak

b) Keluarga Berencana

c) Deteksi Dini Tumbuh Kembang

d) Kesehatan Reproduksi

4. Upaya Gizi

5. Upaya Pencegahan dan Pengendalian Penyakit

1) Pencegahan Penyakit Tuberkulosis

2) Pencegahan Penyakit Kecacingan

3) Imunisasi

4) Pencegahan dan Pengendalian Demam Berdarah Dengue

5) Pencegahan dan Pengendalian HIV-AIDS

6) Surveilans

7) Pencegahan dan Pengendalian ISPA/Diare

8) Pencegahan dan Pengendalian Hepatitis

9) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Malaria/ Chikungunya

10) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Kusta

11) Pencegahan dan Pengendalian PTM

a) KTR

b) VA/SADANIS

c) GIFU

12) Pencegahan dan Pengendalian Typoid

13) Pencegahan dan Pengendalian Penyakit Rabies

6. PERKESMAS (Perawatan Kesehatan Masyarakat)
- b. Upaya Kesehatan Masyarakat Pengembangan
 1. Pelayanan Kesehatan Usia Lanjut
 2. Pelayanan Kesehatan Jiwa
 3. Pelayanan Kesehatan Kerja dan Olahraga
 4. Pelayanan Kesehatan Remaja
 5. Pelayanan Kesehatan Tradisional
 6. Pelayanan Kesehatan Gigi Masyarakat
 7. Pelayanan Kesehatan Haji
 8. Pelayanan Kesehatan UKS
- c. Upaya Kesehatan Perorangan
 1. Pelayanan Pendaftaran dan Informasi
 2. Pelayanan Pemeriksaan Umum
 3. Pelayanan Kesehatan gigi dan Mulut
 4. Pelayanan Kesehatan Gawat Darurat
 5. Pelayanan KIA, KB dan Calon Pengantin
 6. Pelayanan Persalinan dan Nifas
 7. Pelayanan MTBS
 8. Pelayanan Kefarmasian
 9. Pelayanan Laboratorium
 10. Pelayanan Sisrut
 11. Pelayanan Pengaduan dan Kepuasan Pasien

2.1.7 Visi dan Misi Puskesmas Ranomuut

1. Visi: Menjadikan Masyarakat Kecamatan Paal Dua Sehat
2. Misi:
 - 1) Menyelenggarakan pelayanan kesehatan dasar yang berkualitas dan terjangkau bagi masyarakat.
 - 2) Mendorong kemandirian hidup sehat bagi keluarga dan masyarakat di Wilayah Kerja Puskesmas Ranomuut
 - 3) Meningkatkan profesionalisasi sumber daya manusia Puskesmas
 - 4) Memelihara dan meningkatkan kesehatan perorangan, keluarga dan masyarakat beserta lingkungannya.

- 5) Mewujudkan pelayanan kesehatan di wilayah kerja Puskesmas Ranomuut yang berkualitas dan menyenangkan serta terjangkau oleh seluruh masyarakat.
- 6) Menggerakkan masyarakat untuk ikut serta dalam pembangunan kesehatan.

2.1.8 Alur Pelayanan Kesehatan

Gambar 1. Alur Pelayanan

2.1.9 Struktur Organisasi dan Susunan Pengelola Puskesmas Ranomuut

Gambar 2. Struktur Organisasi Puskesmas

- a. Kepala Puskesmas
- b. Klaster 1 (Manajemen)
 - 1. Manajemen Inti Puskesmas
 - 2. Manajemen Ketatausahaan
 - 3. Manajemen Sumber Daya Manusia
 - 4. Manajemen Sarana, Prasarana dan Pembekalan Kesehatan
 - 5. Manajemen Mutu Pelayanan
 - 6. Manajemen Keuangan&Aset/BMD
 - 7. Manajemen Sistem Informasi Digital
 - 8. Manajemen Jejaring
 - 9. Promosi Kesehatan dan Pemberdayaan Masyarakat
- c. Klaster 2 (Ibu dan Anak)
 - 1. Ibu Hamil, Bersalin, dan Nifas
 - 2. Balita dan Anak Pra-Sekolah
 - 3. Anak Usia Sekolah dan Remaja
- d. Klaster 3 (Usia Dewasa dan Lansia)
 - 1. Usia Dewasa
 - 2. Lanjut Usia
- e. Klaster 4 (Penyakit Menular)
 - 1. Kesehatan Lingkungan
 - 2. Surveilans dan Respon
- f. Klaster 5 (Lintas Klaster)
 - 1. Pelayanan Kesehatan Gigi dan Mulut
 - 2. Pelayanan Gawar Darurat
 - 3. Pelayanan Kefarmasian
 - 4. Pelayanan Laboratorium Kesehatan Masyarakat
 - 5. Pelayanan Respon Krisis Kesehatan

2.2 Analisis Situasi Khusus

2.2.1 Alur Pelayanan Ruang Pendaftaran

Gambar 3. Alur pelayanan ruang pendaftaran

BAB III

HASIL KEGIATAN

3.1 Uraian Kegiatan

Pelaksanaan kegiatan magang di Puskesmas Ranomuut dilaksanakan mulai tanggal 24 Juli 2025 sampai dengan tanggal 19 Agustus 2025 yang terhitung selama 18 hari kerja. Hari kerja dilaksanakan pada hari Senin -Jumat dan jam kerja mulai dari jam 07.30 -14.00 untuk hari Senin-Kamis dan hari Jumat 07.30-12.00. Adapun Kegiatan yang dilakukan selama kegiatan magang berlangsung dari hari pertama sampai terakhir sebagai berikut:

- a. Minggu 1 (24-31 Juli 2025)
 1. Apel pagi;
 2. Observasi lokasi tempat magang;
 3. Bimbingan dengan pembimbing lapangan;
 4. Membantu pelayanan di loket pendaftaran;
 5. Mengikuti senam prolanis.
- b. Minggu 2 (1-8 Agustus 2025)
 1. Apel pagi;
 2. Membantu pelayanan di loket pendaftaran;
 3. Menjalankan survey kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang didapatkan;
 4. Membantu posyandu remaja
- c. Minggu 3 (11-19 Agustus 2025)
 1. Apel pagi;
 2. Membantu pelayanan di loket pendaftaran
 3. Membantu pelayanan di ketatausahaan
 4. Menganalisis dan mengolah data survey kepuasan yang telah dijalankan
 5. Mengikuti ibadah oikumene
 6. Mengikuti monitoring dan evaluasi integrasi layanan primer

3.2 Identifikasi Masalah

Gambar 4. Pohon Masalah

3.3 Alternatif Pemecahan Masalah

1. Meningkatkan Kecepatan Pelayanan

Salah satu penyebab turunnya kepuasan pasien adalah kecepatan pelayanan yang masih rendah. Upaya percepatan pelayanan dapat dilakukan melalui penerapan sistem antrian digital, pembagian tugas tenaga kesehatan sesuai kompetensi, serta efisiensi alur pelayanan.

Langkah-langkah implementasi yang dapat dilakukan yaitu:

- 1) melakukan survei kebutuhan untuk menentukan jenis sistem antrian digital yang sesuai;
- 2) menyediakan perangkat pendukung seperti komputer, printer nomor antrian, dan layar display yang memadai;
- 3) melatih petugas administrasi agar terbiasa mengoperasikan sistem;
- 4) melakukan uji coba sistem antrian pada sebagian layanan sebelum diimplementasikan secara penuh;
- 5) melakukan monitoring berkala untuk menilai efektivitas serta kepuasan pasien.

2. Peningkatan Sikap dan Perilaku Petugas

Perilaku petugas yang kurang ramah menjadi faktor lain yang menurunkan kepercayaan masyarakat terhadap puskesmas.

Untuk mengatasi hal tersebut, langkah implementasi yang perlu dilakukan antara lain:

- 1) melakukan penilaian awal mengenai sikap dan etika pelayanan petugas melalui survei pasien;
- 2) menyelenggarakan pelatihan komunikasi efektif, pelayanan prima, dan etika kerja;
- 3) memberikan simulasi layanan pasien dengan studi kasus;
- 4) menerapkan reward and punishment untuk memotivasi petugas dalam menjaga sikap profesional; dan
- 5) melakukan evaluasi kinerja petugas secara berkala melalui survei kepuasan pasien.

3. Peningkatan Sarana dan Prasarana

Kualitas sarana dan prasarana yang kurang baik menjadi penyebab turunnya kenyamanan pasien dalam menerima pelayanan kesehatan.

Langkah-langkah implementasi yang dapat ditempuh yaitu:

- 1) melakukan audit kondisi sarana dan prasarana secara berkala;
- 2) menyusun daftar prioritas perbaikan berdasarkan kebutuhan mendesak;
- 3) mengajukan proposal anggaran kepada dinas kesehatan atau pemerintah daerah;
- 4) menjalin kerja sama dengan pihak ketiga, seperti program CSR perusahaan, untuk mendukung pengadaan fasilitas;
- 5) membentuk tim kebersihan dan pemeliharaan fasilitas; serta
- 6) melakukan survei kepuasan pasien setelah perbaikan dilakukan.

4. Peningkatan sistem antrian secara online

Mempromosikan kepada pasien agar menggunakan sistem antrian online lewat aplikasi mobile JKN.

3.4 Kontribusi Bagi Instansi dan Peserta Magang

3.4.1 Bagi Instansi

Pelaksanaan kegiatan magang ini diharapkan dapat memberikan masukan, kritik, dan saran yang bermanfaat guna meningkatkan kinerja di Puskesmas Ranomuut, khususnya pelayanan kesehatan pasien. Pelaksanaan kegiatan magang ini juga diharapkan mampu menciptakan hubungan timbal balik antara Puskesmas Ranomuut sebagai lokasi magang, dengan Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sam Ratulangi selaku penyelenggaraan kegiatan magang.

3.4.2 Bagi Mahasiswa Magang

1. Mahasiswa magang mendapatkan pengalaman dan keterampilan serta pengetahuan tentang pekerjaan di Puskesmas Ranomuut;
2. Mahasiswa magang mengetahui secara langsung kondisi dan situasi ditempat kerja;
3. Mahasiswa magang mampu bekerjasama dalam tim.

BAB IV PEMBAHASAN

4.1 Gambaran Kepuasan Pasien Terhadap Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Ranomuut

Untuk melihat kepuasan pasien terhadap pelayanan kesehatan yang didapatkan di Puskesmas Ranomuut, maka dijalankannya kuesioner dalam bentuk barcode google form. Mekanismenya yaitu setelah pasien selesai mendapatkan semua pelayanan kesehatan maka akan diminta mengisi survei kepuasan, namun ada beberapa kendala saat pengisian survei kepuasan yaitu banyak pasien yang datang ke puskesmas tidak membawahi smartphone dan tidak memiliki paket internet untuk mengakses survei kepuasan.

Tabel 1. Kesesuaian persyaratan pelayanan

Kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan di		
Puskesmas Ranomuut	n	%
Sangat tidak sesuai	3	13%
Tidak sesuai	0	0%
Sesuai	4	17%
Sangat Sesuai	17	71%
Total	24	100%

Berdasarkan tabel 1 sebanyak 71% responden menilai persyaratan pelayanan di Puskesmas Ranomuut sangat sesuai dan hanya 13% responden yang merasa sangat tidak sesuai. Hal ini disebabkan oleh penerapan regulasi yang jelas dan pemenuhan standar pelayanan yang memadai sehingga kebutuhan dasar pasien terpenuhi dengan baik. Namun, sebagian kecil responden merasa kurang sesuai kemungkinan karena adanya kebutuhan khusus yang belum sepenuhnya terakomodasi.

Berdasarkan penelitian di Puskesmas Pasir Putih, persyaratan pelayanannya sudah cukup baik, selain itu, jika unsur persyaratan dalam pelayanan dapat dipenuhi dengan baik, maka akan dapat memberikan kualitas pelayanan yang baik pula (Lestari,2024). Hal ini mendukung hasil survei karena Puskesmas Ranomuut juga menerapkan standar pelayanan yang ketat dan regulasi yang jelas sehingga

memudahkan pasien mendapatkan layanan yang sesuai kebutuhan mereka. Sebaliknya, kelompok yang menilai sangat tidak sesuai mungkin mengalami kendala seperti kurangnya informasi terkait persyaratan atau variasi dalam jenis pelayanan yang belum mereka terima secara sempurna. Ketidakcocokan jenis layanan dan persyaratan dapat terjadi karena kurangnya sosialisasi atau ketidaksesuaian dengan kebutuhan spesifik pasien, sehingga membutuhkan peningkatan komunikasi dan fleksibilitas pelayanan.

Tabel 2. Kompetensi petugas dalam pelayanan

Kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan di Puskesmas		
Ranomuut	n	%
Sangat tidak kompeten	3	13%
Tidak kompeten	0	0%
Kompeten	6	25%
Sangat Kompeten	15	63%
Total	24	100%

Berdasarkan tabel 2 sebanyak 63% responden menilai petugas di Puskesmas Ranomuut sangat kompeten dan hanya 13% responden yang merasa sangat tidak kompeten. Hal ini dikarenakan tenaga kesehatan telah melalui pelatihan yang memadai serta rekrutmen yang selektif sehingga meningkatkan kualitas pelayanan.

Berdasarkan penelitian di Puskesmas Pasir putih, kompetensi petugas adalah faktor penting dan berpengaruh terhadap pelaksanaan pelayanan kesehatan karena akan berkaitan dengan penyelesaian pekerjaan (Lestari,2024). Hal ini mendukung hasil survei karena peningkatan kualitas sumber daya manusia dalam pelayanan kesehatan mendorong kepercayaan pasien dan pelayanan yang lebih efektif. Kelompok yang menilai petugas sangat tidak kompeten mungkin menysasar pengalaman negatif yang berkaitan dengan komunikasi yang kurang efektif atau kurangnya keterampilan dalam menghadapi kasus tertentu. Kompetensi petugas perlu ditingkatkan dengan aktif mengikuti pelatihan-pelatihan (Lestari, 2024).

Tabel 3. Kemudahan prosedur pelayanan

Kemudahan prosedur pelayanan di Puskesmas Ranomuut	n	%
Sangat tidak mudah	2	8%
Tidak mudah	4	17%
Mudah	3	13%
Sangat mudah	15	63%
Total	24	100%

Berdasarkan tabel 3 sebanyak 63% responden menilai prosedur pelayanan sangat mudah dan hanya 8% responden yang merasa sangat tidak mudah. Kemudahan prosedur ini disebabkan karena rangkaian pelayanan yang sederhana dan terstruktur dengan baik, memudahkan pasien untuk mengakses layanan secara cepat.

Berdasarkan penelitian di Puskesmas Pasir Putih, kemudahan prosedur pelayanan harus menerapkan prinsip kesederhanaan, tidak berbelit-belit, mudah dipahami oleh masyarakat, serta mudah dilaksanakan bagi petugas (Lestari,2024). Hal ini mendukung hasil survei karena prosedur yang sederhana mengurangi hambatan administratif yang dapat mengganggu pasien dalam menerima layanan kesehatan. Sementara itu, sebagian kecil yang menilai prosedur sangat tidak mudah mungkin menghadapi kendala administratif atau kurangnya pemahaman terhadap prosedur tersebut. Hambatan administratif dan kurangnya sosialisasi dapat menimbulkan persepsi negatif terhadap kemudahan prosedur pelayanan.

Tabel 4. Perilaku petugas

Perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan di Puskesmas Ranomuut	n	%
Sangat tidak sopan dan ramah	2	8%
Tidak sopan dan ramah	3	13%
Sopan dan ramah	5	21%
Sangat sopan dan ramah	14	58%
Total	24	100%

Berdasarkan tabel 4 sebanyak 58% responden menilai perilaku petugas sangat sopan dan ramah dan hanya 8% responden yang merasa sangat tidak sopan dan ramah. Hal ini terjadi karena pelatihan soft skills dan etika pelayanan terus diberikan sehingga membangun hubungan baik dengan pasien.

Berdasarkan penelitian di Puskesmas Pasir Putih, kesopanan dan keramahan petugas akan meningkatkan kepuasan pasien(Lestari,2024). Hal ini mendukung hasil survei karena sikap yang ramah dan sopan dapat memperkuat loyalitas pasien dan menjaga reputasi pelayanan kesehatan. Kelompok yang merasa petugas kurang sopan dan ramah mungkin mengalami pengalaman komunikasi yang kurang menyenangkan atau pelayanan yang terburu-buru. perilaku petugas perlu dipertahankan dan ditingkatkan sehingga pelayanan kesehatan yang diberikan akan lebih berkualitas dan pasien akan merasa puas. (Lestari, 2024).

Tabel 5. Kecepatan pelayanan

Kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan di Puskesmas		
Ranomutu	n	%
Sangat tidak cepat	3	13%
Tidak cepat	3	13%
Cepat	8	33%
Sangat cepat	10	42%
Total	24	100%

Berdasarkan tabel 5 sebanyak 42% responden menilai waktu pelayanan sangat cepat dan hanya 13% responden yang merasa sangat tidak cepat. Kecepatan pelayanan ini dipengaruhi oleh efektivitas manajemen alur pasien dan sistem antrian yang baik.

Berdasarkan penelitian di Puskesmas Lopok, ketepatan waktu pelayanan berhubungan langsung dengan tingkat kepuasan pasien (Sofyandi, 2023). Hal ini mendukung hasil survei karena pengelolaan alur pasien yang efisien membantu mengurangi waktu tunggu dan meningkatkan kenyamanan pasien saat menerima layanan. Sebaliknya, kelompok yang merasa pelayanan sangat lambat mungkin terpengaruh oleh jumlah pasien yang membludak, kurangnya tenaga kerja, atau

sistem antrian yang belum optimal. Pentingnya pengelolaan alur pasien dan penyederhanaan sistem antrian untuk memaksimalkan kecepatan pelayanan

Tabel 6. Kualitas sarana dan prasarana

Kualitas sarana dan prasarana di Puskesmas Ranomuut	n	%
Sangat buruk	0	0%
Buruk	3	13%
Baik	7	29%
Sangat baik	14	58%
Total	24	100%

Berdasarkan tabel 6 sebanyak 58% responden menilai sarana dan prasarana sangat baik dan hanya 13% responden yang merasa buruk. Hal ini menunjukkan fasilitas pendukung pelayanan memadai dan berfungsi optimal untuk menunjang seluruh kegiatan pelayanan kesehatan.

Berdasarkan penelitian di Puskesmas Pasir Putih, tersedianya sarana dan prasarana akan menunjang kualitas pelayanan dan kepuasan pasien (Lestari, 2024). Hal ini mendukung hasil survei karena fasilitas yang baik menciptakan lingkungan yang nyaman dan mendukung proses pelayanan yang lancar. Kelompok yang menilai sarana/prasarana buruk mungkin mengalami fasilitas yang kurang lengkap atau kurang terawat. Kekurangan fasilitas dapat mengganggu kenyamanan pasien dan menurunkan kualitas pelayanan.

Tabel 7. Kewajaran biaya pelayanan

Kewajaran biaya/tarif dalam pelayan di Puskesmas Ranomuut	n	%
Sangat tidak sesuai	1	4%
Tidak sesuai	1	4%
Sesuai	5	21%
Sangat sesuai	17	71%
Total	24	100%

Berdasarkan tabel 7 sebanyak 71% responden menilai biaya pelayanan sangat sesuai dan hanya 4% responden yang merasa sangat tidak sesuai. Hal ini mencerminkan kebijakan tarif yang adil dan terjangkau oleh seluruh lapisan masyarakat.

Berdasarkan survei di Puskesmas Pasir Putih, biaya pelayanan kesehatan dapat terjangkau oleh semua pasien yang diimbangi dengan mutu pelayanan yang baik, maka pasien akan merasa puas terhadap pelayanan kesehatan yang diberikan (Latri,2024). Hal ini mendukung hasil survei karena transparansi dan kewajaran tarif membuat pasien merasa pelayanan tersebut dapat terjangkau dan tidak memberatkan. Sebaliknya, sebagian kecil pasien yang merasa biaya tidak sesuai mungkin mengalami ketidakjelasan informasi atau biaya tersembunyi. Transparansi dan sosialisasi tarif sangat penting dalam meningkatkan persepsi kewajaran biaya pelayanan.

Tabel 8. Penanganan pengaduan pengguna layanan

Penanganan pengaduan pengguna layanan di Puskesmas Ranomuut	n	%
Sangat buruk	1	4%
Buruk	1	4%
Baik	5	21%
Sangat baik	17	71%
Total	24	100%

Berdasarkan tabel 8 sebanyak 71% responden menilai penanganan pengaduan sangat baik dan hanya 4% responden yang merasa sangat buruk. Hal ini disebabkan oleh sistem pengaduan yang responsif dan tindak lanjut keluhan yang cepat.

Berdasarkan penelitian di Puskesmas Pasir Putih, penanganan pengaduan, saran, dan masukan merupakan salah satu indikator dari puas atau tidaknya pasien terhadap layanan yang telah diberikan, apabila tidak ditangani dengan baik akan berdampak pada loyalitas pasien (Latri,2024). Hal ini mendukung hasil survei karena kecepatan dan ketepatan penanganan pengaduan menciptakan rasa keadilan dan kepuasan pasien terhadap pelayanan. Kelompok pasien yang merasa penanganan pengaduan buruk kemungkinan menghadapi lambannya tindak lanjut

atau kurangnya informasi mengenai status pengaduan mereka. Pentingnya sistem pengaduan yang transparan dan responsif untuk menjaga hubungan baik dengan pasien.

Tabel 9. Sistem antrian

Sistem antrian untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas		
Ranomuut	n	%
Sangat tidak mudah	0	0%
Tidak mudah	3	13%
Mudah	5	21%
Sangat mudah	16	67%
Total	24	100%

Berdasarkan tabel 9 sebanyak 67% responden menilai sistem antrian sangat mudah dan hanya 13% responden yang merasa tidak mudah. Kemudahan ini terjadi karena penerapan sistem antrian yang efisien dan terorganisir dengan baik.

Berdasarkan penelitian di Puskesmas Hikun, sistem antrian yang optimal menjadi salah satu faktor utama pasien merasa puas terhadap pelayanan (Rahmadini,2024). Hal ini mendukung hasil survei karena sistem antrian yang efektif meminimalkan waktu tunggu dan mengurangi kebingungan pasien saat mendapatkan layanan. Sebaliknya, pasien yang merasa sistem antrian sulit mungkin mengalami masalah teknis atau kurangnya petunjuk dalam proses pendaftaran dan antrian.

4.2 Rekomendasi Berdasarkan Hasil Analisis Kepuasan Pasien untuk Meningkatkan Kualitas Pelayanan Kesehatan di Wilayah Kerja Puskesmas Ranomuut

Berdasarkan hasil kepuasan pasien pada berbagai aspek pelayanan kesehatan di Puskesmas Ranomuut, maka dapat dirumuskan beberapa rekomendasi untuk peningkatan kualitas pelayanan, yaitu sebagai berikut:

1. Peningkatan Sosialisasi Persyaratan Pelayanan

Walaupun sebagian besar pasien menilai persyaratan pelayanan sudah sesuai, masih terdapat responden yang merasa persyaratan kurang jelas.

Oleh karena itu, diperlukan peningkatan sosialisasi informasi persyaratan layanan melalui media cetak, poster, maupun media digital agar pasien lebih mudah memahami.

Langkah-langkah implementasinya sebagai berikut:

- a) Membuat brosur, leaflet, dan poster yang ditempel di ruang tunggu puskesmas.
 - b) Menyediakan papan informasi persyaratan layanan di dekat loket pendaftaran.
2. Penguatan Kompetensi Tenaga Kesehatan melalui Pelatihan Berkelanjutan
- Hasil survei menunjukkan mayoritas pasien menilai tenaga kesehatan sudah kompeten, namun masih ada sebagian yang menilai sebaliknya. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah pelaksanaan pelatihan kompetensi teknis dan soft skills secara rutin, termasuk komunikasi terapeutik.

Langkah-langkah implementasinya sebagai berikut:

- a) Mengikutsertakan tenaga kesehatan dalam pelatihan eksternal atau seminar daring dari Dinas Kesehatan.
 - b) Melakukan evaluasi kinerja berbasis indikator pelayanan pasien (waktu tunggu, tingkat kepuasan, keberhasilan komunikasi).
 - c) Menyusun sistem reward dan feedback untuk tenaga kesehatan yang menunjukkan pelayanan unggul.
3. Optimalisasi Prosedur Pelayanan dan Edukasi Pasien

Walaupun sebagian besar pasien merasa prosedur pelayanan mudah, masih ada kelompok yang menilai sebaliknya. Puskesmas perlu memperkuat edukasi prosedur pelayanan, misalnya melalui leaflet, banner, atau aplikasi antrian online.

Langkah-langkah implementasinya sebagai berikut:

- a) Membuat alur prosedur pelayanan yang jelas dalam bentuk diagram alir (flowchart) dan dipasang di area strategis.
- b) Memberikan penjelasan singkat kepada pasien baru tentang alur layanan saat mereka mendaftar.

- c) Menerapkan dan mempromosikan fitur antrian online lewat aplikasi Mobile JKN
- d) Melakukan sosialisasi rutin setiap kali ada perubahan prosedur.

4. Penguatan Etika dan Perilaku Ramah Petugas

Hasil survei menunjukkan mayoritas pasien menilai petugas ramah, namun masih terdapat pasien yang mengalami pelayanan kurang sopan. Oleh karena itu, disarankan adanya program internalisasi budaya kerja pelayanan prima, termasuk pelatihan etika dan komunikasi empatik.

Langkah-langkah implementasinya sebagai berikut:

- a) Menyelenggarakan pelatihan soft skills: komunikasi empatik, pelayanan prima, dan etika profesi.
- b) Membuat kode etik pelayanan yang ditandatangani oleh seluruh petugas.
- c) Melakukan mystery patient survey (pasien pura-pura) untuk menilai sikap petugas secara objektif.
- d) Memberikan penghargaan bulanan untuk petugas dengan sikap pelayanan terbaik.

5. Peningkatan Efisiensi Kecepatan Pelayanan

Sebagian pasien menilai kecepatan pelayanan belum optimal. Rekomendasi yang dapat dilakukan adalah penambahan tenaga kesehatan pada jam sibuk, perbaikan sistem antrian elektronik, serta redistribusi beban kerja antar-unit pelayanan.

Langkah-langkah implementasinya sebagai berikut:

- a) Melakukan analisis beban kerja untuk mengetahui unit dengan waktu tunggu terlama.
- b) Menambah tenaga kesehatan pada jam sibuk (misalnya pagi hari atau awal minggu).
- c) Mengoptimalkan sistem antrian digital/manual dengan pembagian nomor dan estimasi waktu tunggu.
- d) Membuat alur khusus untuk pasien dengan kasus ringan agar tidak menghambat pasien lain.

6. Pemeliharaan dan Pengadaan Sarana-Prasarana yang Memadai

Meski mayoritas pasien menilai fasilitas sudah sangat baik, tetap diperlukan pemeliharaan berkala dan penambahan sarana kesehatan yang sesuai dengan kebutuhan populasi.

Langkah-langkah implementasinya sebagai berikut:

- a) Membuat jadwal pemeliharaan rutin untuk peralatan medis dan non-medis (bulanan/tahunan).
- b) Mengajukan proposal pengadaan alat baru kepada Dinas Kesehatan atau memanfaatkan dana BOK (Bantuan Operasional Kesehatan).
- c) Membentuk tim monitoring fasilitas untuk melaporkan kerusakan segera.
- d) Mengumpulkan masukan pasien terkait sarana yang perlu ditingkatkan (misalnya kursi, AC, toilet).

7. Peningkatan Transparansi dan Sosialisasi Tarif Layanan

Sebagian kecil pasien merasa biaya pelayanan tidak sesuai. Oleh karena itu, penting untuk memperkuat transparansi tarif melalui papan informasi dan sosialisasi langsung kepada pasien.

Langkah-langkah implementasinya sebagai berikut:

- a) Memasang papan informasi tarif (bila ada tarif) di ruang pendaftaran dan ruang tunggu.
- b) Mencantumkan tarif (bila ada tarif) layanan di brosur dan media sosial resmi puskesmas.
- c) Memberikan penjelasan langsung saat pasien mendaftar mengenai biaya yang akan dikeluarkan.
- d) Melakukan audit tarif tahunan agar tetap sesuai dengan kebijakan pemerintah daerah.

8. Penguatan Sistem Pengaduan Pasien yang Transparan dan Responsif

Walaupun penanganan pengaduan dinilai baik, sistem perlu terus diperkuat dengan pemanfaatan kanal digital (WhatsApp/SMS center), monitoring tindak lanjut, dan feedback kepada pasien.

Langkah-langkah implementasinya sebagai berikut:

- a) Menyediakan kotak saran fisik di ruang tunggu dan formulir online untuk pengaduan.
 - b) Membuat nomor hotline/WhatsApp pengaduan yang aktif setiap hari kerja.
 - c) Membentuk tim tindak lanjut pengaduan yang wajib menyelesaikan laporan maksimal 3×24 jam.
 - d) Menyampaikan laporan bulanan pengaduan secara transparan (jumlah aduan, yang sudah diselesaikan, yang masih dalam proses).
 - e) Memasang informasi pengaduan di tempat yang strategis dan dapat dilihat oleh semua pengunjung
9. Perbaikan dan Inovasi Sistem Antrian
- Sistem antrian sudah dinilai mudah, tetapi masih terdapat pasien yang merasa kurang puas. Puskesmas disarankan menerapkan sistem antrian digital, yakni menerapkan dan mempromosikan antrian online lewat aplikasi Mobile JKN.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

1. Sebanyak 71% responden menilai persyaratan pelayanan di Puskesmas Ranomuut sangat sesuai dan hanya 13% responden yang merasa sangat tidak sesuai, sebanyak 63% responden menilai petugas di Puskesmas Ranomuut sangat kompeten dan hanya 13% responden yang merasa sangat tidak kompeten, sebanyak 63% responden menilai prosedur pelayanan sangat mudah dan hanya 8% responden yang merasa sangat tidak mudah, sebanyak 58% responden menilai perilaku petugas sangat sopan dan ramah dan hanya 8% responden yang merasa sangat tidak sopan dan ramah, sebanyak 42% responden menilai waktu pelayanan sangat cepat dan hanya 13% responden yang merasa sangat tidak cepat, sebanyak 58% responden menilai sarana dan prasarana sangat baik dan hanya 13% responden yang merasa buruk, sebanyak 71% responden menilai biaya pelayanan sangat sesuai dan hanya 4% responden yang merasa sangat tidak sesuai, sebanyak 71% responden menilai penanganan pengaduan sangat baik dan hanya 4% responden yang merasa sangat buruk, sebanyak 67% responden menilai sistem antrian sangat mudah dan hanya 13% responden yang merasa tidak mudah.
2. Meningkatkan sosialisasi persyaratan pelayanan, penguatan kompetensi tenaga kesehatan melalui pelatihan berkelanjutan, optimalisasi prosedur pelayanan dan edukasi pasien, penguatan etika dan perilaku ramah petugas, peningkatan efisiensi kecepatan pelayanan, pemeliharaan dan pengadaan sarana-prasarana yang memadai, peningkatan transparansi dan sosialisasi tarif layanan, penguatan sistem pengaduan pasien yang transparan dan responsif, dan perbaikan dan inovasi sistem antrian.

5.2 Saran

1. Bagi puskesmas, perlu memperkuat inovasi pelayanan dengan meningkatkan pelayanan kesehatan primer, meningkatkan kompetensi tenaga kesehatan, serta menjaga kualitas sarana prasarana.

2. Bagi Fakultas Kesehatan Masyarakat, laporan ini dapat menjadi bahan evaluasi dan masukan untuk pengembangan kurikulum serta kerja sama dengan instansi pelayanan kesehatan.
3. Bagi peneliti/mahasiswa selanjutnya, disarankan untuk melakukan penelitian yang lebih mendalam dengan jumlah responden lebih besar agar hasil dapat digeneralisasikan

DAFTAR PUSTAKA

- Emilia, S., 2016. *Gambaran Tingkat Kepuasan Pasien di UPT Puskesmas Sindangjawa Kabupaten Cirebon.*, Jakarta: Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah.
- Kaunang, W. P. J., 2024. *Surveilans Kesehatan Masyarakat: Strategi Pengendalian Demam Berdarah Dengue.* Manado: CV Budi Utama.
- Lestari, M. D., Roslan, R. & Saputra, F., 2024. Analisis Kepuasan Masyarakat terhadap Pelayanan Kesehatan Berdasarkan Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Kota Depok Di UPTD Puskesmas Pasir Putih. *Jurnal Ilmu Kesehatan Masyarakat*, 3(1), pp. 240-247.
- Permenkes, 2024. *Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 "Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat"*. [Online] Available at: <https://peraturan.bpk.go.id/Details/312837/permenkes-no-19-tahun-2024> [Diakses 18 Agustus 2025].
- Rahmadini, N. A. & Rahman, A., 2024. PENGARUH LAMA WAKTU TUNGGU TERHADAP KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS HIKUN KABUPATEN TABALONG. *Jurnal Mahasiswa Administrasi Publik dan Administrasi Bisnis*, 7(2), pp. 1257-1267.
- Sofyandi , A. & Cahyani , P., 2023. Hubungan Kelengkapan Syarat Administrasi dengan Kecepatan Pelayanan Administrasi pada Pasien Baru di Puskesmas Lopok Tahun 2021. *Empiricism Journal*, 4(2), p. 606–611.
- Taliaso, C. S., Mandagi, C. & Kolibu, F., 2018. HUBUNGAN MUTU PELAYANAN KESEHATAN DENGAN KEPUASAN PASIEN DI PUSKESMAS BAHU KOTA MANADO. *Jurnal Kesmas*, 7(4), pp. 1-10.

LAMPIRAN

CATATAN KEGIATAN HARIAN PESERTA MAGANG

Nama Mahasiswa : Regina Gerardo Tine
 NIM : 221010022
 Tempat Magang : Puskesmas Ranommuur

Hari/Tgl Waktu (WTTA)	Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan
Kamis, 21 Jul	• Adu pagi • Pelayanan di loket (pengukuran BB & TB)	<i>[Signature]</i>
Jumat, 22 Jul	• Senam prolansit • Pelayanan di loket	<i>[Signature]</i>
Senin, 28 Jul	• Adu pagi • Pelayanan di loket • Pelayanan di ruang kerahasiaan	<i>[Signature]</i>
Senin, 29 Jul	• Adu pagi • Pelayanan di loket	<i>[Signature]</i>
Rabu, 30 Jul	Adu pagi Pelayanan di loket	<i>[Signature]</i>
Kamis, 31 Jul	Adu pagi Pelayanan di loket	<i>[Signature]</i>
Jumat, 1 Agus	Senam prolansit Pelayanan di loket Wawancara lansia tentang hipertensi	<i>[Signature]</i>

CATATAN KEGIATAN HARIAN PESERTA MAGANG

Nama Mahasiswa : Regina Gerardo Tine
 NIM : 221010022
 Tempat Magang : Puskesmas Ranommuur

Hari/Tgl Waktu (WTTA)	Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan
Senin, 4 Ags	Adu pagi Pelayanan di loket menjalankan survey kepuasan	<i>[Signature]</i>
Sel, 5 Ags	Adu pagi Pelayanan di loket Menjalankan survey kepuasan Pesyandu Bemoja	<i>[Signature]</i>
Rabu, 6 Ags	Adu pagi Pelayanan di loket	<i>[Signature]</i>
Kam, 7 Ags	Adu pagi Pelayanan di loket	<i>[Signature]</i>
Jum, 8 Ags	Pelayanan di loket pendaftaran	<i>[Signature]</i>
Sen, 11 Ags	Adu pagi Pelayanan di loket pendaftaran	<i>[Signature]</i>
Sel, 12 Ags	Adu pagi Pelayanan di loket pendaftaran Pelayanan di ruang kerahasiaan	<i>[Signature]</i>
Rab, 13 Ags	Adu pagi Pelayanan di loket pendaftaran	<i>[Signature]</i>

CATATAN KEGIATAN HARIAN PESERTA MAGANG

Nama Mahasiswa :
 NIM :
 Tempat Magang :

Hari/Tgl Waktu (WTTA)	Kegiatan	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan
Kam, 14 Ags	Adu pagi Pelayanan di loket pendaftaran Meny U-P	<i>[Signature]</i>
Jum, 15 Ags	Pelayanan di loket pendaftaran	<i>[Signature]</i>
Sel, 19 Ags	Adu pagi Pelayanan di loket pendaftaran	<i>[Signature]</i>

Lampiran 1. Catatan harian peserta magang

LEMBAR PEMBIMBINGAN DARI PEMBIMBING LAPANGAN

Nama Mahasiswa : Regina Gracia Tine
 NIM : 22111100022
 Tempat Magang : Puskesmas Ranomau
 Pembimbing Materi : Mohamad Iqbal Djuhu, SKM.

No.	Hari/ Tanggal	Materi Pembimbingan	Catatan Khusus	Tanda Tangan
1.	Kamis 24 Juli 2025	Pengenalan puskesmas		
2.	Senin 28 Juli 2025	Konsultasi judul laporan magang	<ul style="list-style-type: none"> ◦ menyusun kerangka materi ◦ menjalankan survey 	
3.	Selasa	Konsultasi laporan	<ul style="list-style-type: none"> ◦ karna ubah titik ◦ poin masalah ◦ letak struktur hal/samp ◦ Rekom - maces - sop - mener <p style="margin-left: 20px;">} hilangkan</p>	
4.				
5.				

Catatan: Lembar Bimbingan harus diisi dan diserahkan kepada pembimbing lapangan.

27

Lampiran 2. Lembar pembimbing dari pembimbing lapangan

Lampiran 3. Lembar pembimbing dari pembimbing materi

DAFTAR HADIR PESERTA MAGANG
 Nama Mahasiswa : Regina Gratia Tine
 NIM : 221111010022
 Tempat Magang: Puskesmas Ranemut

Hari Tanggal	Tanda Tangan Peserta Magang	Tanda Tangan Pembimbing Lapangan	Ket.
Kamis 24 Juli	[Signature]	[Signature]	
Jumat 25 Juli	[Signature]	[Signature]	
Senin 28 Juli	[Signature]	[Signature]	
Selasa 29 Juli	[Signature]	[Signature]	
Rabu 30 Juli	[Signature]	[Signature]	
Kamis 31 Juli	[Signature]	[Signature]	
Jumat 1 Agst	[Signature]	[Signature]	
Senin 4 Agst	[Signature]	[Signature]	
Selasa 5 Agst	[Signature]	[Signature]	
Rabu 6 Agst	[Signature]	[Signature]	
Kamis 7 Agst	[Signature]	[Signature]	
Jumat 8 Agst	[Signature]	[Signature]	
Senin 11 Agst	[Signature]	[Signature]	
Selasa 12 Agst	[Signature]	[Signature]	
Rabu 13 Agst	[Signature]	[Signature]	
Kamis 14 Agst	[Signature]	[Signature]	
Jumat 15 Agst	[Signature]	[Signature]	
Selasa 19 Agst	[Signature]	[Signature]	

CS Dipindai dengan CamScanner

Lampiran 4. Daftar hadir peserta magang

Lampiran 5. Penerimaan mahasiswa magang oleh Kepala Puskesmas dan KTU

Lampiran 6. Foto bersama pembimbing lapangan

Lampiran 7. Mengikuti apel pagi bersama pegawai

Lampiran 8. Membantu pelayanan di loket pendaftaran

Lampiran 9. Mengikuti senam lansia

Lampiran 10. Membantu dalam kegiatan posyandu remaja

Lampiran 11. Mengikuti ibadah oikumene oleh Puskesmas Ranomuut

Lampiran 12. Mengikuti monitoring evaluasi integrasi pelayanan primer

Lampiran 13. Kuesioner Survey Kepuasan

I. Identitas Pasien

- a. Nama
- b. Jenis Kelamin
 - Laki – laki
 - Perempuan
- c. Usia
 - 15-25 tahun
 - 26-35 tahun
 - 36-45 tahun
 - 46-55 tahun
 - 56-55 tahun
 - 66 tahun keatas
- d. Pendidikan
 - SD/MI
 - SMP/MTS
 - SMA/SMK/MA
 - DI/DII/DIII
 - DIV/S1
 - S2/S3
- e. Pekerjaan
 - PNS/TNI/Polri
 - BUMN/BUMB
 - Swasta/Wiraswasta
 - Yang lain :

II. Penilaian Pelayanan

- a. Jenis Pelayanan
 - Pelayanan usia dewasa
 - Pelayanan lanjut usia
 - Pelayanan anak dan remaja
 - Pelayanan pemeriksaan gigi dan mulut
 - Pelayanan KIA, KB
 - Pelayanan Imunisasi
 - Pelayanan Kefarmasian
 - Pelayanan gawat darurat
 - Pelayanan laboratorium
 - Loker pendaftaran
 - Pelayanan gizi
 - Pelayanan ibu bersalin dan nifas
 - Pelayanan rawat inap
 - Pelayanan puskesmas pembantu
 - Yang lain:
- b. Pertanyaan Tingkat Kepuasan Pelayanan di Puskesmas Ranomuut
 - 1. Bagaimana pendapat saudara tentang kesesuaian persyaratan pelayanan dengan jenis pelayanan di Puskesmas Ranomuut
 - Sangat Tidak Puas
 - Tidak Puas

- Puas
 - Sangat Puas
2. Bagaimana pendapat saudara tentang kompetensi/kemampuan petugas dalam pelayanan di Puskesmas Ranomuut
 - Sangat Tidak Kompeten
 - Tidak Kompeten
 - Kompeten
 - Sangat Kompeten
 3. Bagaimana pemahaman saudara tentang kemudahan prosedur pelayanan di Puskesmas Ranomuut
 - Sangat Tidak Mudah
 - Tidak Mudah
 - Mudah
 - Sangat Mudah
 4. Bagaimana pendapat saudara tentang perilaku petugas dalam pelayanan terkait kesopanan dan keramahan di Puskesmas Ranomuut
 - Sangat Tidak Ramah
 - Tidak Ramah
 - Ramah
 - Sangat Ramah
 5. Bagaimana pendapat saudara tentang kecepatan waktu dalam memberikan pelayanan di Puskesmas Ranomuut
 - Sangat Tidak Cepat
 - Tidak Cepat
 - Cepat
 - Sangat Cepat
 6. Bagaimana pendapat saudara tentang kualitas sarana dan prasarana (toilet,kursi,dll) di Puskesmas Ranomuut
 - Sangat Buruk
 - Buruk
 - Baik
 - Sangat Baik
 7. Bagaimana pendapat saudara tentang kewajaran biaya/tarif dalam pelayan di Puskesmas Ranomuut
 - Sangat Tidak Sesuai
 - Tidak Sesuai
 - Sesuai
 - Sangat Sesuai
 8. Bagaimana pendapat saudara tentang penanganan pengaduan pengguna layanan di Puskesmas Ranomuut
 - Sangat Buruk
 - Buruk
 - Baik
 - Sangat Baik
 9. Bagaimana pendapat saudara tentang sistem antrian untuk mendapatkan pelayanan di Puskesmas Ranomuut
 - Sangat Sulit

- Sulit
- Mudah
- Sangat Mudah